

Les enseignants exerçant effectivement leur activité dans les établissements d'enseignement supérieur sont au nombre de 81 809 pour l'année universitaire 1999-2000, soit près de 2 300 de plus que l'année précédente. Si l'on considère les 49 911 enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires, on constate une progression de près de 33,6 % depuis dix ans. Les 13 186 enseignants du second degré et les 18 526 enseignants non permanents concourent également à cet encadrement universitaire.

Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur 1999-2000

Le corps enseignant du supérieur se décompose en trois grandes catégories : les enseignants-chercheurs comprenant les professeurs des universités, les maîtres de conférences et les assistants titulaires, les personnels du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur et les personnels enseignants non permanents (associés, attachés temporaires d'enseignement et de recherche, moniteurs, assistants des disciplines hospitalo-universitaires ou lecteurs et maîtres de langues) (*tableau I p.2*).

79,3 % des enseignants de l'enseignement supérieur sont affectés dans les universités hors instituts universitaires de technologie (IUT), 11,3 % dans les IUT et 9,4 % dans les autres types d'établissement (*tableau II p.2*).

Les enseignants ayant des activités hors des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'Éducation nationale (*cf. tableau VI p.4*) représentent 1,4 % du total, et ils sont, pour 43,7 % d'entre eux, en position de détachement.

Une répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité est proposée dans le *tableau VIII p.5*.

L'ÂGE MOYEN RESTE STABLE CHEZ LES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS ET DIMINUE UN PEU CHEZ LES MAÎTRES DE CONFÉRENCES

Les enseignants-chercheurs titulaires ou stagiaires en fonction représentent 61 %

de l'effectif enseignant de l'enseignement supérieur. Ils se composent de 35,2 % de professeurs des universités, 61,8 % de maîtres de conférences et 2,9 % d'assistants titulaires. Cette population connaît une progression annuelle globale de 2,7 % et de 33,6 % sur les dix dernières années.

La forte croissance de 1992 à 2000 des effectifs d'enseignants-chercheurs titulaires (+ 10 430, soit + 27,3 %) est inégale selon les groupes de discipline (*tableau III p.3*). Ainsi, les disciplines des sciences pour l'ingénieur et l'informatique, les disciplines juridiques, les sciences économiques et de gestion, les STAPS et les disciplines des sciences humaines et sociales ont une forte croissance ; les lettres et les langues, la physique, la chimie et les sciences de la vie une croissance inférieure à la moyenne. Il faut noter que, hormis la théologie, toutes les sections du Conseil national des universités (CNU) ont vu leurs effectifs s'accroître.

L'âge moyen est de 52 ans 9 mois pour les professeurs des universités titulaires (hors enseignants en surnombre) et a très légèrement baissé. Chez les maîtres de conférences titulaires ou stagiaires, il est de 44 ans 6 mois contre 44 ans 9 mois en 1998-1999. L'âge moyen est globalement plus élevé en lettres et sciences humaines et dans les disciplines de santé. Le *tableau IV* donne les structures détaillées par âge. Ces structures varient évidemment selon les disciplines : ainsi la proportion de maîtres de conférences âgés de 45 ans et plus varie de 39,1 % en sciences à 61,7 % dans les disciplines de santé.

TABLEAU I – Les enseignants en fonction dans l'enseignement supérieur
France – Public – 1999-2000

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	Fonctions	Professeurs	Maîtres de conférences (1)	Assistants titulaires	Chefs de clinique, AHU, PHU (2)	Enseignants associés (3)	Attachés et moniteurs (4)	Sous-total	Autres (5)	Total	%
Groupe 1 : Droit et Sciences politiques		1 155	1 736	323		329					
Groupe 2 : Sciences économique et de gestion		856	1 976	272		744			1 462	1 462	
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion		2 011	3 712	595		1 073	2 519	9 910	1 462	11 372	13,9
Groupe 3 : Langues et Littératures		1 766	3 967	132		134			4 706	4 706	
Groupe 4 : Sciences humaines		1 726	3 439	102		380			1 275	1 275	
Groupe interdisciplinaire		360	1 157	35		338			1 933	1 933	
Groupe Théologie		35	20	1		1			2	2	
Sous-total Lettres et sciences humaines		3 887	8 583	270		853	2 580	16 173	7 916	24 089	29,4
Groupe 5 : Mathématiques et Informatique		1 730	3 810	236		207			1 365	1 365	
Groupe 6 : Physique		1 003	1 741	27		39			786	786	
Groupe 7 : Chimie		1 123	2 194	30		76			166	166	
Groupe 8 : Sciences de la Terre		415	797	13		17					
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Énergétique		1 784	4 048	65		391			2 127	2 127	
Groupe 10 : Biologie et Biochimie		1 093	2 877	70		79			391	391	
Sous-total Sciences		7 148	15 467	441		809	5 378	29 243	4 835	34 078	41,7
Pharmacie		682	1 154	63			96	1 995		1 995	2,4
Médecine		3 847	1 629	91	3 830	73		9 470		9 470	11,6
Odontologie		99	418		288			805		805	1,0
Total		17 674	30 963	1 460	4 118	2 808	10 573	67 596	14 213	81 809	100,0
% sous-total		26,1	45,8	2,2	6,1	4,2	15,6	100,0			
% total		21,6	37,8	1,8	5,0	3,4	12,9	82,6	17,4	100,0	

Source : DPE B3.

(1) Les maîtres-assistants ainsi que les chefs de travaux de médecine et les professeurs des 1^{er} et 2^e grades d'odontologie sont inclus.

(2) AHU : assistants hospitalo-universitaires. PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

(3) Enseignants associés : professeurs et maîtres de conférences à temps plein et temps partiel.

(4) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs. On dénombre 5 851 attachés et 4 722 moniteurs.

(5) Enseignants de type second degré et École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM), fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, maîtres de langue et lecteurs étrangers en lettres.

TABLEAU II – Répartition par type d'établissement des enseignants en fonction
France – Public – 1999-2000

Disciplines et Fonctions		Types d'établissements	Universités instituts nationaux polytechniques et universités de technologie (1)	IUT	Instituts ou écoles rattachés aux universités	Sous-total universités et rattachement	Autres établissements (2)	Total
DROIT	Professeurs		2 221	54	53	2 328	66	2 394
	Maîtres de conférences		3 498	772	63	4 333	69	4 402
	Assistants titulaires		449	134	11	594	1	595
	Attachés et moniteurs (3)		2 519	–	–	2 519	–	2 519
	Autres (4)		487	834	13	1 334	128	1 462
	Total		9 174	1 794	140	11 108	264	11 372
LETTRES	Professeurs		3 889	52	10	3 951	192	4 143
	Maîtres de conférences		7 950	563	31	8 544	636	9 180
	Assistants titulaires		220	42	–	262	8	270
	Attachés et moniteurs (3)		2 580	–	–	2 580	–	2 580
	Autres (4)		4 913	937	81	5 931	1 985	(5) 7 916
	Total		19 552	1 594	122	21 268	2 821	24 089
SCIENCES	Professeurs		5 792	807	276	6 875	638	7 513
	Maîtres de conférences		11 425	2 745	384	14 554	1 357	15 911
	Assistants titulaires		303	119	5	427	14	441
	Attachés et moniteurs (3)		5 378	–	–	5 378	–	5 378
	Autres (4)		1 104	2 138	94	3 336	1 499	4 835
	Total		24 002	5 809	759	30 570	3 508	34 078
SANTÉ	Professeurs		4 682	1	–	4 683	1	4 684
	Maîtres de conférences		3 205	10	–	3 215	3	3 218
	Assistants titulaires		154	–	–	154	–	154
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)		4 118	–	–	4 118	–	4 118
	Attachés et moniteurs (3)		96	–	–	96	–	96
	Total		12 255	11	–	12 266	4	12 270
TOTAL	Professeurs		16 584	914	339	17 837	897	18 734
	Maîtres de conférences		26 078	4 090	478	30 646	2 065	32 711
	Assistants titulaires		1 126	295	16	1 437	23	1 460
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)		4 118	–	–	4 118	–	4 118
	Attachés et moniteurs (3)		10 573	–	–	10 573	–	10 573
	Total		65 983	9 208	1 021	75 212	6 597	81 809

Source : DPE B3.

(1) Hors IUT et instituts ou écoles rattachés aux universités.

(2) ENI, INSA, ENS, grands établissements, écoles françaises à l'étranger, IUFRM, etc.

(3) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.

(4) Enseignants de type « second degré » et ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(5) L'effectif des lecteurs et maîtres de langue étrangère est de 1 027 personnes.

(6) AHU : assistants hospitalo-universitaires. PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

TABLEAU III – Évolution des effectifs d'enseignants-chercheurs en activité hors enseignants associés par groupe de disciplines CNU entre 1992 et 2000
France – Public

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Évolution 1992-2000 (en %)
Groupe 1 : Droit et Sciences politiques	2 013	2 125	2 222	2 312	2 451	2 524	2 645	2 796	2 891	43,6
Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion	1 735	1 855	2 002	2 129	2 304	2 428	2 550	2 740	2 832	63,2
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	3 748	3 980	4 224	4 441	4 755	4 952	5 195	5 536	5 723	52,7
Groupe 3 : Langues et Littérature	4 852	4 948	5 103	4 976	5 397	5 475	5 535	5 711	5 733	18,2
Groupe 4 : Sciences humaines	3 615	3 752	4 009	4 050	4 434	4 578	4 756	5 027	5 165	42,9
Groupe interdisciplinaire	805	882	981	1 029	1 132	1 179	1 236	1 378	1 517	88,4
Groupe Théologie	65	63	63	63	63	61	61	61	55	-15,4
Sous-total Lettres et sciences humaines	9 337	9 645	10 156	10 118	11 026	11 293	11 588	12 177	12 470	33,6
Groupe 5 : Mathématiques et Informatique	3 848	4 108	4 403	4 647	4 901	5 073	5 231	5 496	5 540	44,0
Groupe 6 : Physique	2 424	2 482	2 579	2 632	2 717	2 736	2 737	2 798	2 744	13,2
Groupe 7 : Chimie	2 751	2 826	2 943	3 056	3 133	3 192	3 224	3 308	3 317	20,6
Groupe 8 : Sciences de la Terre	1 073	1 080	1 124	1 137	1 158	1 165	1 176	1 222	1 212	13,0
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique	3 991	4 209	4 532	4 820	5 096	5 234	5 421	5 704	5 832	46,1
Groupe 10 : Biologie et Biochimie	3 438	3 482	3 616	3 674	3 779	3 807	3 866	3 960	3 970	15,5
Sous-total Sciences	17 525	18 187	19 197	19 966	20 784	21 207	21 655	22 488	22 615	29,0
Sous-total Santé	7 588	7 647	7 890	7 693	7 807	7 787	7 774	7 866	7 829	3,2
Total	38 198	39 459	41 467	42 218	44 372	45 239	46 212	48 067	48 637	27,3

TABLEAU IV – Répartition des enseignants-chercheurs par tranche d'âge dans chaque fonction, et selon le sexe dans chaque discipline (en %)
France – Public – 1999-2000

Disciplines	DROIT				LETTRES				SCIENCES				SANTÉ				TOTAL					
	H*	F*	Total	dont % F	H*	F*	Total	dont % F	H*	F*	Total	dont % F	H*	F*	Total	dont % F	H*	F*	Total	dont % F		
PROFESSEURS																						
< à 30 ans	0,2	1,7	0,4	60,0	0,1		0,0		0,1		0,1				0,1	20,0	0,1	0,2	0,1	37,5		
30 - 34 ans	5,1	11,5	6,1	28,3	0,3	0,3	0,3	27,3	1,4	1,1	1,4	7,6	0,1	0,2	0,1	20,0	1,3	1,9	1,4	19,9		
35 - 39 ans	8,1	12,1	8,7	20,7	2,7	2,7	2,7	27,9	7,5	7,3	7,4	9,7	3,5	3,5	3,5	11,0	5,6	5,3	5,6	14,0		
40 - 44 ans	8,7	12,1	9,2	19,5	8,0	7,0	7,7	24,6	11,3	13,9	11,6	11,8	12,0	14,3	12,2	12,9	10,5	10,9	10,6	15,1		
45 - 49 ans	14,8	13,8	14,6	14,0	14,4	16,6	15,0	30,3	11,7	14,3	11,9	11,8	17,1	21,5	17,6	13,5	14,0	16,5	14,4	16,9		
50 - 54 ans	28,6	25,6	28,2	13,5	28,5	28,9	28,6	27,7	27,2	30,0	27,5	10,8	23,2	25,4	23,5	11,9	26,6	28,1	26,8	15,4		
55 - 59 ans	20,2	13,0	19,1	10,0	25,8	26,7	26,1	28,0	27,4	24,9	27,1	9,1	18,5	18,4	18,5	10,9	23,9	22,9	23,7	14,1		
60 ans et +	14,3	10,1	13,7	11,0	20,3	17,8	19,6	24,9	13,5	8,6	13,0	6,6	25,6	16,7	24,6	7,5	18,0	14,1	17,4	11,9		
Total			100	14,8			100	27,3			100	9,9			100	11,0			100	14,7		
MAÎTRES DE CONFÉRENCES																						
< à 30 ans	3,8	8,9	5,7	56,2	1,1	2,2	1,6	64,9	5,5	8,4	6,4	38,5	0,3	0,9	0,6	73,7	3,8	5,3	4,4	44,8		
30 - 34 ans	19,7	29,1	23,0	45,0	12,5	16,2	14,3	53,7	24,3	27,2	25,1	31,5	5,8	8,8	7,2	58,6	19,4	21,1	20,0	39,0		
35 - 39 ans	15,9	21,5	17,9	42,8	15,8	17,9	16,8	50,3	19,2	20,8	19,6	30,9	17,4	14,0	15,8	42,8	17,8	19,0	18,2	38,5		
40 - 44 ans	13,3	12,2	12,9	33,7	15,7	15,2	15,5	46,5	10,1	9,1	9,8	27,2	17,2	12,1	14,7	39,7	12,4	12,1	12,3	36,4		
45 - 49 ans	13,3	9,8	12,0	28,9	16,2	14,9	15,6	45,2	7,3	5,6	6,8	23,9	15,3	15,6	15,4	48,7	10,8	10,7	10,8	36,8		
50 - 54 ans	20,4	11,1	17,1	23,1	19,5	17,1	18,4	44,0	14,2	12,7	13,8	26,9	21,9	22,6	22,2	49,1	16,9	15,3	16,3	34,7		
55 - 59 ans	10,4	5,6	8,7	23,0	13,0	12,0	12,5	45,1	14,4	12,7	13,9	26,6	14,0	18,0	15,9	54,6	13,5	12,2	13,0	34,6		
60 ans et +	3,3	1,7	2,7	21,7	6,3	4,5	5,4	38,9	5,0	3,7	4,6	23,2	8,1	8,1	8,1	48,3	5,3	4,3	4,9	32,0		
Total			100	35,6			100	47,2			100	29,2			100	48,3			100	37,0		

Source : DPE B3. H* : hommes – F* : femmes.

Lecture sur les âges : parmi l'ensemble des professeurs de droit (hommes), 8,1 % ont entre 35 et 39 ans inclus, 14,8 % ont entre 45 et 49 ans inclus, etc.

Lecture sur la féminisation : parmi les professeurs de droit ayant entre 40 et 44 ans inclus, on dénombre 19,5 % de femmes. Dans la population totale des professeurs de droit, on compte 14,8 % de femmes.

LE TAUX DE FÉMINISATION POURSUIT SA LENTE PROGRESSION DANS LES CORPS D'ENSEIGNANTS-CHERCHEURS À RAISON D'UN DEMI-POINT PAR AN

Depuis dix ans, le taux de féminisation progresse sensiblement chez les enseignants-chercheurs. Ainsi, 14,7 % des professeurs et 37 % des maîtres de conférences sont des femmes alors que ces taux étaient respectivement de 10,7 % et 32,7 % il y a dix ans et de 14,2 % et 36,5 % en 1998-1999.

Ce taux de féminisation est globalement plus important dans les tranches d'âges

plus jeunes, notamment en droit, en sciences et dans les disciplines de santé.

Chez les maîtres de conférences, dans la tranche d'âge 30-39 ans, la proportion de femmes est passée de 32,2 % à 38,8 % entre 1990 et 2000 et particulièrement de 29,3 % à 44 % en droit, de 43,8 % à 51,9 % en lettres et de 25,9 % à 31,3 % en sciences. On observe également dans le *tableau VII* que la proportion des femmes dans les nouveaux recrutements est supérieure à la proportion des femmes constatée dans les corps des enseignants-chercheurs en activité, soit 41,3 % contre 37,7 % pour les maîtres de conférences et 22,5 % contre 15 % chez les professeurs des universités.

LES FLUX D'ENSEIGNANTS-CHERCHEURS CONNAISSENT DES VARIATIONS D'ÂGE SELON LES DISCIPLINES

L'étude du tableau sur les âges moyens de recrutement des enseignants-chercheurs (*cf. tableau VII p.5*) permet de constater des écarts selon les grandes disciplines. En effet, les âges moyens de recrutement et du stock sont globalement plus élevés en lettres et en médecine. Ceci est dû en partie à la durée d'obtention du doctorat. En droit, l'âge moyen de recrutement relativement faible des professeurs a pour

TABEAU V – Enseignants titulaires d'un corps du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur
France – Public – 1999-2000

Disciplines et fonctions		Corps			Total
		Professeurs agrégés	Professeurs certifiés et assimilés	Autres (3)	
DROIT	Second degré (1)	862	597	3	(4) 1 462
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	16	3	–	19
	Total	878	600	3	1 481
LETTRES	Second degré (1)	3 288	3 567	34	6 889
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	328	97	19	444
	Total	3 616	3 664	53	7 333
	dont Sciences et techniques des activités physiques et sportives :				
	Second degré (1)	646	1 046	–	1 692
Maîtres de conférences stagiaires (2)	8	9	4	21	
Total STAPS	654	1 055	4	1 713	
SCIENCES	Second degré (1)	2 758	1 602	475	4 835
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	78	10	3	91
	Total	2 836	1 612	478	4 926
TOTAL	Second degré (1)	6 908	5 766	512	13 186
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	422	110	22	554
	Total	7 330	5 876	534	13 740

Source : DPE B3.

(1) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.

(2) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur.

(3) Adjoint d'enseignement, PEGC et enseignants de l'ENSAM.

(4) Dans les seules disciplines économiques et de gestion.

NB. Les 13 186 personnels du second degré (titulaires du second degré exerçant des fonctions second degré dans l'enseignement supérieur) se trouvent ventilés dans le tableau VI dans une position d'enseignants du second degré affectés et titulaires d'autres corps détachés dans le supérieur et dans le corps « Autres ». Les 554 personnels maîtres de conférences stagiaires se trouvent ventilés dans le tableau VI dans la position titulaire ou stagiaire et dans le corps des maîtres de conférences.

origine le mode de recrutement (agrégation du supérieur) permettant d'accéder plus jeune à ce corps.

L'âge moyen de départ en retraite, quant à lui, est de 62 ans 9 mois chez les maîtres de conférences et de 63 ans 2 mois chez les professeurs des universités.

Parmi les personnels du second degré présents dans l'enseignement supérieur, la part des professeurs agrégés continue d'augmenter

Les personnels du second degré affectés dans l'enseignement supérieur représentent 16,1 % de l'ensemble, contre 16,6 % l'année précédente. Ils se répartissent entre les professeurs agrégés pour 52,4 %, les professeurs certifiés et assimilés pour

TABEAU VI – Répartition par discipline, corps ou catégorie et position administrative
France – Public – 1999-2000

Disciplines et Corps		Positions administratives			Sous-total activité d'enseignement	Détachement hors enseignement supérieur (3)	Autres (4)	Sous-total hors enseignement supérieur	Total
		Titulaires et stagiaires du supérieur	Enseignants du 2 nd degré (1)	Non fonctionnaires (2)					
DROIT	Professeurs	2 005	6	383	2 394	44	19	63	2 457
	Maîtres de conférences	3 699	13	690	4 402	39	57	96	4 498
	Assistants titulaires	595	–	–	595	12	28	40	635
	Attachés et moniteurs (5)	–	–	2 519	2 519	–	–	–	2 519
	Autres (6)	–	1 462	–	1 462	–	–	–	1 462
	Total	6 299	1 481	3 592	11 372	95	104	199	11 571
LETTRES	Professeurs	3 869	18	256	4 143	46	22	68	4 211
	Maîtres de conférences	8 528	55	597	9 180	101	111	212	9 392
	Assistants titulaires	270	–	–	270	3	11	14	284
	Attachés et moniteurs (5)	–	–	2 580	2 580	–	–	–	2 580
	Autres (6)	–	6 889	1 027	7 916	–	7	7	7 923
	Total	12 667	6 962	4 460	24 089	150	151	301	24 390
SCIENCES	Professeurs	7 092	56	365	7 513	120	67	187	7 700
	Maîtres de conférences	15 433	34	444	15 911	119	206	325	16 236
	Assistants titulaires	441	–	–	441	9	55	64	505
	Attachés et moniteurs (5)	–	–	5 378	5 378	–	–	–	5 378
	Autres (6)	–	4 835	–	4 835	3	15	18	4 853
	Total	22 966	4 925	6 187	34 078	251	343	594	34 672
SANTÉ	Professeurs	4 624	4	56	4 684	13	21	34	4 718
	Maîtres de conférences	3 201	–	17	3 218	8	46	54	3 272
	Assistants titulaires	154	–	–	154	–	–	–	154
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)	–	–	4 118	4 118	–	–	–	4 118
	Attachés et moniteurs (5)	–	–	96	96	–	–	–	96
	Autres (6)	–	–	–	–	–	–	–	–
Total	7 979	4	4 287	12 270	21	67	88	12 358	
TOTAL	Professeurs	17 590	84	1 060	18 734	223	129	352	19 086
	Maîtres de conférences	30 861	102	1 748	32 711	267	420	687	33 398
	Assistants titulaires	1 460	–	–	1 460	24	94	118	1 578
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)	–	–	4 118	4 118	–	–	–	4 118
	Attachés et moniteurs (5)	–	–	10 573	10 573	–	–	–	10 573
	Autres (6)	–	13 186	1 027	14 213	3	22	25	14 238
Total	49 911	13 372	18 526	81 809	517	665	1 182	82 991	

Source : DPE B3.

(1) Enseignants du 2nd degré affectés dans le supérieur et titulaires d'autres corps détachés dans le supérieur (exemples : chargé de recherche, directeur de recherche...).

(2) Associés et personnels temporaires (en particulier en médecine).

(3) Détachés auprès d'organismes de recherche, d'organismes internationaux, à l'étranger, en coopération ou auprès d'autres ministères.

(4) Congé longue durée, disponibilité, service national actif, congé parental...

(5) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.

(6) Professeurs du 2nd degré ou d'ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements ou des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(7) AHU : assistants hospitalo-universitaires. PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

TABLEAU VII – Étude et comparaison des effectifs et de l'âge moyen de recrutement, du stock et des départs en retraite des enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires par sexe, par corps et par grande discipline (hors enseignants en surnombre)
France – Public – 1999-2000

Grandes disciplines	Corps	Maîtres de conférences									Professeurs des universités								
		Recrutement au 01/09/1999			Stock 1999-2000			Départs en retraite 1999-2000			Recrutement au 01/09/1999			Stock 1999-2000			Départs en retraite 1999-2000		
		F (1)	H (1)	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total
Droit	Effectif	197	219	416	1 433	2 266	3 699	13	17	30	33	66	99	315	1 619	1 934	7	29	36
	Âge moyen (2)	32a5m	32a10m	32a8m	40a2m	44a	42a6m	62a4m	63a3m	62a10m	39a	39a6m	39a4m	47a9m	51a1m	50a7m	64a1m	63a9m	63a10m
Lettres	Effectif	431	433	864	4 095	4 434	8 529	86	111	197	111	219	330	1 029	2 676	3 705	35	102	137
	Âge moyen	38a	38a11m	38a6m	45a5m	46a10m	46a2m	62a11m	63a8m	63a4m	48a9m	48a5m	48a6m	54a	54a3m	54a2m	62a4m	63a4m	63a1m
Sciences	Effectif	350	765	1 115	4 569	10 863	15 432	113	232	345	64	364	428	708	6 264	6 972	20	202	222
	Âge moyen	30a9m	31a6m	31a3m	42a2m	43a8m	43a3m	62a2m	62a6m	62a4m	44a9m	42a	42a5m	51a10m	52a7m	52a6m	62a7m	62a6m	62a6m
Pharmacie	Effectif	43	17	60	665	473	1 138	20	8	28	11	20	31	155	457	612	5	13	18
	Âge moyen	33a3m	32a8m	33a1m	46a9m	45a11m	46a5m	59a3m	63a7m	60a6m	46a7m	45a7m	45a11m	53a11m	54a5m	54a3m	63a9m	65a10m	65a3m
Médecine	Effectif	37	60	97	792	853	1 645	27	10	37	17	137	154	309	3 255	3 564	1	57	58
	Âge moyen	35a8m	38a7m	37a6m	50a8m	48a6m	49a7m	63a2m	66a1m	64a	43a8m	42a	42a2m	51a	52a11m	52a9m	66a	64a10m	64a10m
Odontologie	Effectif	3	14	17	91	327	418	3	13	16		5	5	23	72	95		1	1
	Âge moyen	38a7m	37a10m	38a	44a11m	50a6m	49a4m	64a3m	64a11m	64a9m		48a9m	48a9m	52a1m	55a6m	54a8m		66a	66a
Total	Effectif	1 061	1 508	2 569	11 645	19 216	30 861	262	391	653	236	811	1 047	2 539	14 343	16 882	68	404	472
	Âge moyen	34a4m	34a2m	34a3m	43a11m	44a10m	44a6m	62a4m	63a	62a9m	45a10m	43a8m	44a2m	52a3m	52a10m	52a9m	62a9m	63a3m	63a2m

Source : DPE B3.

(1) F : femmes. H : hommes. (2) En années (a) et mois (m).

Tableau VIII – Répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité dans l'enseignement supérieur
France – Public – 1999-2000

Académies	Corps	Professeurs	Maîtres de conférences	Second degré	Total	%
Aix-Marseille		1 018	1 568	425	3 011	4,7
Amiens		289	587	271	1 147	1,8
Antilles, Guadeloupe, Guyane		83	196	114	393	0,6
Besançon		283	575	365	1 223	1,9
Bordeaux		877	1 537	519	2 933	4,5
Caen		318	605	258	1 181	1,8
Clermont-Ferrand		375	696	249	1 320	2,0
Corse		37	107	54	198	0,3
Créteil		877	1 561	769	3 207	5,0
Dijon		332	553	276	1 161	1,8
Grenoble		826	1 459	628	2 913	4,5
La Réunion		48	172	109	329	0,5
Lille		1 009	2 106	1 031	4 146	6,4
Limoges		214	320	160	694	1,1
Lyon		1 247	2 003	814	4 064	6,3
Montpellier		778	1 221	419	2 418	3,7
Nancy		733	1 336	611	2 680	4,1
Nantes		716	1 324	580	2 620	4,1
Nice		458	717	298	1 473	2,3
Orléans		496	927	438	1 861	2,9
Paris		3 004	4 402	914	8 320	12,9
Poitiers		400	796	385	1 581	2,4
Reims		299	564	265	1 128	1,7
Rennes		774	1 610	745	3 129	4,8
Rouen		381	766	377	1 524	2,4
Strasbourg		707	1 094	418	2 219	3,4
Toulouse		1 016	1 819	698	3 533	5,5
Versailles		1 113	2 029	965	4 107	6,4
Hors académie (Pacifique)		26	61	31	118	0,2
Total		18 734	32 711	13 186	64 631	100,0

Source : DPE B3.

43,7 % et les autres enseignants du second degré (adjoints d'enseignement, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement général des collèges) ou les enseignants de type ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) pour 3,9 %.

Cette population affectée dans l'enseignement supérieur est répartie entre les instituts universitaires de formation des maîtres (environ 20 %), les instituts universitaires de technologie (30 %) et les universités (plus de 40 %), les 10 % restants étant principalement affectés dans les éco-

les d'ingénieurs. Si l'on exclut les enseignants de type ENSAM, au nombre de 475, les professeurs agrégés représentent 54,3 % de ces effectifs (tableau V) contre 52,8 % l'année précédente.

L'APPORT ENRICHISSANT DES ENSEIGNANTS EXTÉRIEURS

Aux enseignants-chercheurs et aux enseignants du second degré – qui représentent quatre cinquièmes des personnels enseignants – s'ajoute une population d'enseignants aux profils très variés recrutés à titre temporaire :

- enseignants associés, professionnels ou universitaires étrangers, qui font bénéficier les étudiants de leurs compétences et de leur expérience (15,2 %) et dont la part augmente sensiblement ;
- attachés temporaires d'enseignement et de recherche (31,6 %) et moniteurs (25,5 %) qui assument des enseignements tout en préparant une thèse ou en poursuivant d'autres travaux de recherche ;
- assistants des disciplines médicales (22,2 %) ;
- lecteurs et maîtres de langue étrangère (5,5 %).

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR COMPREND ÉGALEMENT DES CORPS À STATUTS PARTICULIERS

Le statut de ces différents corps est lié aux missions des établissements qui les

SOURCES ET MÉTHODE

Les informations statistiques sur les personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont élaborées à partir des fichiers de gestion de la Direction des personnels enseignants (DPE). Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, dont la gestion est déconcentrée, sont comptabilisés à partir de l'enquête annuelle réalisée auprès des rectorats. Les moniteurs sont recensés sur la base des informations fournies par la Direction de la recherche. Les effectifs de lecteurs, de maîtres de langue et d'assistants temporaires des disciplines médicales sont issus du document relatif au contrôle national des emplois de l'enseignement supérieur (DAF B1).

La situation est celle du mois de mai 2000, caractéristique de l'année universitaire 1999-2000.

Il est important de noter que ne sont pas inclus dans le champ de cette présentation :

- les personnels des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas du ministère de l'Éducation nationale ;
- les personnels rémunérés sur les budgets des établissements (vacataires, etc.) ;
- les personnels exerçant dans des établissements du second degré concourant à l'enseignement supérieur (sections de techniciens supérieurs).

Les tableaux I, II, IV et V sont présentés par discipline et selon la fonction, les tableaux III et VI à VIII par discipline et par corps ou grande catégorie.

Le découpage disciplinaire est celui des sections du Conseil national des universités (CNU), y compris pour les enseignants du second degré. La discipline Droit regroupe les sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion ; la discipline Lettres, les lettres, les langues, les sciences humaines et les disciplines suivantes : sciences de l'éducation, sciences de la communication, épistémologie, langues et cultures régionales ainsi que la discipline STAPS¹ (sciences et techniques des activités physiques et sportives) réunies dans le groupe interdisciplinaire ; la discipline Sciences, les sciences et les techniques. La discipline Santé regroupe la médecine, la pharmacie et l'odontologie.

La fonction décrit l'activité des enseignants en service. Les enseignants en congé de longue durée, en disponibilité, en congé parental, au service national, en position de hors-cadre ou en position de détachement n'effectuent pas leur service dans leur établissement d'affectation et sont, de fait, exclus des tableaux par fonction.

1. Cette discipline particulière comprend 92 professeurs des universités, 367 maîtres de conférences et 1 692 enseignants du second degré.

accueillent (recherche, enseignement, conservation et mise en valeur du patrimoine, etc.). Ces corps comprennent 1 039 personnels à statut particulier comprenant 100 astronomes, 107 astronomes adjoints, 37 physiciens et 44 physiciens adjoints, d'une part, et les corps spécifiques à certains établissements, d'autre part, répartis de la manière suivante :

– Collège de France et Écoles normales supérieures : 41 professeurs et 22 sous-directeurs ;

– Conservatoire national des arts et métiers : 84 professeurs, 3 sous-directeurs et 1 chef de travaux ;

– École centrale des arts et manufactures : 15 professeurs de 1^{re} classe et 9 professeurs de 2^e classe ;

– École des hautes études en sciences sociales : 109 directeurs d'études et 85 maîtres de conférences ;

– École pratique des hautes études et École nationale des chartes : 123 directeurs d'études et 54 maîtres de conférences ;

– Muséum d'histoire naturelle : 97 professeurs et 108 maîtres de conférences.

Ces personnels ne sont pas rattachés à une section du CNU et ne figurent donc pas dans les tableaux précédents.

Marc Bideault et Pasquin Rossi,
DPE B3

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour les années antérieures, voir les *Notes d'Information* 00.43, 99.25, 98.33, 97.29, 95.40 et 95.02, MEN-Direction de la programmation et du développement.

Direction
de la programmation
et du développement

Directeur de la publication
Jean-Richard CYTERMANN
Rédactrice en chef
Francine LE NEVEU
Maquette et impression
DPD édition & diffusion

SERVICE VENTE
DPD, édition & diffusion
58 bd du Lycée, 92170 VANVES

ABONNEMENT ANNUEL
France : **42,69 euros (280 F)**
Étranger : **45,73 euros (300 F)**